

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

SOVET DAVRIDAGI SHIMOLIY TOJIKISTON AHOLISI TO‘Y MAROSIMINING ETNOMADANIY XUSUSIYATLARI

J.B. Isamiddinov

tarix fanlari nomzodi, “Akademik B.G‘ofurov nomidagi

Xo‘jand davlat universiteti” davlat ta‘lim muassasasi

“Tojik xalqi tarixi” kafedrası dotsenti.

Tojikiston Respublikasi, Xo‘jand shahri.

E-mail manzili: Isomatdinov1961@mail.ru

<p>Kalit</p> <p>etnomadaniy an‘analari, to‘y marosimlari, marosimlar, oilaviy tadbirlar.</p>	<p>so‘zlar:</p> <p>an‘analari, to‘y nikoh, nikoh,</p>	<p>Annotatsiya: Maqolada Shimoliy Tojikiston aholisining nikoh va oilaviy an‘analari, marosimlari va urf-odatları haqida so‘z boradi. Tojiklarning an‘anaviy to‘y sikli bilan bog‘liq bo‘lib, uch bosqichda o‘tkazilgan voqealar tahlil qilindi: 1) to‘ydan oldingi, 2) to‘yning to‘g‘ri va 3) to‘ydan keyingi. Ta‘kidlanishicha, o‘rganilayotgan hududdagi to‘y voqealari ko‘pincha islomiy urf-odatlarıning sehrli amaliyot bilan bog‘liq bo‘lgan qadimiy shakllar bilan uyg‘unligini anglatadi. Islom dinining qabul qilinishi bilan ko‘plab oilaviy va maishiy urf-odatlar uning ta‘siriga tushib, tojiklar hayotiga musulmon diniy marosimlari kirib keldi. Sovg‘ayish, sovg‘alar va noz-ne‘matlar bilan ziyofatlar almashish, unashtirish, nikoh uchun duo o‘qish, to‘y tantanalari va boshqalar ko‘rib chiqiladi. Ta‘kidlanishicha, Sovet hokimiyati yillarida katta o‘zgarishlar ro‘y berdi - nikoh munosabatlaridagi o‘zgarishlar, komsomol to‘ylari o‘tkazila boshlandi.</p>
---	--	---

ETHNO-CULTURAL FEATURES OF THE WEDDING RITE OF THE POPULATION OF NORTHERN TAJIKISTAN IN THE SOVIET PERIOD

Zh.B. Isamiddinov,

Candidate of Historical Sciences,

Associate Professor of the Department of

the History of the Tajik People of the

State Educational Institution "Khujand

State University named after

*Academician B. Gafurov". City of
Khujand, Republic of Tajikistan.
E-mail: Isomatdinov1961@mail.ru*

Key words: ethno-cultural traditions, wedding ceremonies, marriage, rituals, family events.

Abstract: The article deals with wedding social and family traditions, rituals and customs of the population of Northern Tajikistan. The events related to the traditional wedding cycle of Tajiks, which were carried out in three stages, were analyzed: 1) pre-wedding, 2) wedding proper and 3) post-wedding. It is stated that the wedding events of the studied region often represent an interweaving of Islamic rituals with more ancient forms associated with magical practice. With the adoption of Islam, many family and everyday customs were influenced by it, and Muslim religious rites entered the life of Tajiks. Such rituals as matchmaking, the exchange of parties with gifts and treats, engagement, reading a prayer for marriage, wedding festivities, etc. are considered. It is noted that during the years of Soviet power, great transformations took place - changes in marital relations, Komsomol weddings began to be held.

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СВАДЕБНОГО ОБРЯДА НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Дж.Б.Исамитдинов

*кандидат исторических наук, доцент кафедры истории таджикского народа ГОУ
«Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова». Город
Худжанд, Республика Таджикистан.*

E-mail: Isomatdinov1961@mail.ru

Ключевые слова: этнокультурные традиции, свадебные обряды, ритуалы, мероприятия, семейные мероприятия.

Аннотация: В статье рассмотрены свадебные общественно-семейные традиции, обряды и обычаи населения Северного Таджикистана. Анализированы мероприятия связанные с традиционным свадебным циклом таджиков, которые проводились в трех этапах: 1) предсвадебном, 2) собственно свадебном и 3) послесвадебном. Констатируется, что свадебные мероприятия исследуемого региона часто представляют собой переплетение исламской обрядности с более древними формами, связанными с магической практикой. С принятием ислама многие семейно-бытовые обычаи претерпели его влияние, и в жизнь таджиков вошли мусульманские религиозные обряды. Рассмотрены такие обряды, как сватовство обмен сторон подарками и угощением, помолвка, чтение молитвы о бракосочетании, свадебные празднества и т.д. Отмечено, что в годы Советской власти произошли большие трансформации - изменения в брачных

отношениях, стали проводить комсомольские свадьбы.

В социальной жизни народов Средней Азии важное место занимают семейные праздничные обряды, которые связаны с историей и бытом народов. Обряды и праздники являются спутником жизни каждого человека. Они сопровождают его с рождения до смерти, проводятся в честь самых важнейших событий жизни. В жизни каждого человека есть такие события, периоды которые требуют особого внимания и радости. Обряды таджикского народа складывались веками в результате сложного процесса слияния культурных навыков и традиций всех племен и народностей, которые участвовали в этногенезе таджиков. Они весьма самобытны, ярки и многообразны, восходят к родоплеменным патриархальным отношениям. Они прошли длительный путь развития и сохранили следы верований, мировоззрений, семейного и общественного уклада.

Особенность жизни коренных народов Средней Азии, в частности, таджиков заключается в том, что здесь у людей практически нет личной жизни. Жизнь подчинена общественно-семейным традициям, обрядам и обычаям. Таджики проводят очень много различных мероприятий и событий. Вообще жизнь среднего человека посвящена именно этим мероприятиям. К их подготовке, проведению, посещению мероприятий устраиваемых другими людьми.

В родовой, сельской и городской квартальной общине (*махалля*) люди жили по своему укладу, или обряду, по своему народному обычаю. Семейные праздничные обряды: рождение, свадьба, новоселье и другие мероприятия имели четкую структуру, которую народ строго соблюдал. Они раскрывают и утверждают красоту человеческих отношений, подчеркивают их высокую нравственную ценность. Свадебная обрядность делилась на предсвадебный, собственно свадьбу и послесвадебный. Часто они представляют собой переплетение исламской обрядности с более древними формами, связанными с магической практикой. С принятием ислама многие семейно-бытовые обычаи претерпели его влияние, и в жизнь таджиков вошли мусульманские религиозные обряды.

Заключение брака, свадьба является жизненно важным циклом, важнейшим семейным праздником любого народа. Этнологи, занимающиеся народной свадьбой и ее обрядами, отмечают, что «характер этнической свадебной обрядности складывается в следствии исторических судеб, особенностей хозяйственного и бытового уклада и этнической культуры в целом» [6: С.16].

Свадебная обрядность в результате исторических и социально экономических преобразований, безусловно, подвергается трансформации, но в то же время сохраняет этнический характер и как правило, отличается наличием локальных вариантов.

Заключение брака не только личное дело двоих. Это, прежде всего, новый статус в социальной иерархии общества, обязательный этап жизни, прохождение которого поощряется и гарантировано общиной, а детальное выполнение всех ритуалов имеет специфическое значение. По мнению З. Арифхановой «брак означает создание нового семейно-родственного союза, и центральную роль в нем играют не столько молодожены, сколько их родственники. Поэтому многие обряды направлены на последовательное знакомство и объединение, на взаимные обязательства двух семейно-родственных групп. Каждый обряд и ритуал (осознанно или неосознанно) играет определенную социальную роль: создание крепкого фундамента семейной жизни, сохранение традиций в новой семье, установление добрых семейных отношений между поколениями» [4].

В систему семейно бытового обряда – свадьба входят множество культурных и традиционных практик, традиционных и религиозных обычаев, обрядов. Как отмечает Г. Махкамова «вся эта система призвана поддерживать устойчивость основных параметров жизни сообщества, регламентирует область социальных отношений, подтверждает

истинность и правомерность существующей стратификации общества – по полу, возрасту, социальному статусу и т.д». [13: С. 283]

Свадьба у таджиков Северного Таджикистана - это очень ответственное мероприятие, к которому готовятся очень тщательно. Мать взрослеющей дочери, на протяжении долгих лет, складывает в сундук все, что в будущем должно понадобится в ходе подготовки к свадьбе. Это не только приданое дочери, но и те подарки (отрезы на платья, рубашки), которыми нужно будет одаривать будущих родственников.

Традиционный свадебный цикл таджиков подразделяется на три строго разграниченных периода: 1) предсвадебный (*хостгори* или *завчиги* - сватовство, *ноншиканон*-ломание лепешек, *туйи фотиха*-неофициальная помолвка, *нону канд* - согласие на замужество, *туйбиёрон* или *туйбарон*-начало свадьбы, *маслихатоши* - совет по поводу предстоящей свадьбы, *бехирезакунон* - готовят продукты для плова), 2) собственно свадебный (*оши нахор* - утренний плов, *джура домод* - друзья жениха приходят в гости в дом невесты, *никох*-помолвка, бракосочетание, *базм*- сама свадьба в честь молодоженов) и 3) послесвадебный (*руйбенон* или *руйкушоён* - смотрины невесты, *чогагундорон* - через три дня после свадьбы самые пожилые женщины со стороны жениха и невесты заходят чтобы убрать постель молодоженов, *домодталабон* (приглашение жениха)- проводят родители невесты, *салом* (в переводе-поклон) - проводят родители невесты, *келинталабон*-близкие родственники по очереди приглашают в гости невесту с её новой семьей, *дадобенон* или *духтарбенон*-отец приходит в гости к дочери) [5].

Свадьба, как и любой другой вид пиршества в Средней Азии, — это сложный социально-ритуальный процесс, который длится иногда несколько месяцев. Обязательной частью этого процесса является обмен сторон подарками и угощением. При этом, как справедливо пишет Ф. Д. Люшкевич о свадебных затратах, «характер расходов брачащихся сторон может быть учтен только в совокупности предсвадебных, свадебных и послесвадебных расходов и учета всех участников торжества» [12]. Это касается и всех остальных ритуалов [1]. Как видно, ритуально-обрядовая жизнь сопровождается взаимным ритуальным одариванием, которое идет от одного обряда к другому. По мнению З. Арифхановой подарки в ритуально – обрядовой жизни «имеет экономический смысл (взаимное кредитование), а также является выражением человеческих взаимоотношений. Ценность подарка свидетельствует о степени благополучия дарящего, его отношении и близости к тому, кто получает дар, и, в конечном счете, связывает всех участников обряда взаимными обязательствами» [4].

Калым, и махр в науке принято рассматривать как относящиеся к сфере имущественных прав — тех, которые устанавливаются в момент заключения брака. При этом считается, что эти два явления разграничены принадлежностью к разным правовым системам: калым относится к адату, т. е. обычному праву, а махр — к шариату, т. е. мусульманскому праву [2].

Калым представляет собой покупку невесты и соответствует эпохе разложения первобытно-общинного строя, а именно стадии господства патриархальной (большой) семьи. Махр представляет собой обеспечение (гарантии) жениха невесте в случае его смерти или развода не по ее вине и относится к эпохе классовых и частнособственнических отношений, а именно к стадии господства моногамной (малой) семьи. Махр стадийно приходит на смену калыму и является формой его вырождения.

О бытовании данного обычая еще в 1870 году в селении Урметан нынешнего Айнинского района сообщает Абдурахмон Мустаджир. По его сведениям для махра сторона жениха предоставляет одну тысячу *танга*. Пятсот *танга* вносится в виде продуктов и подарков, куда входили два барана, половина *ман* риса, половина *ман* муки, а также одеяло и подушки и одежда для жениха. Остальное пятьсот *танга* наличными передавались стороне невесты [3].

Как писали еще в конце XIX века супруги В. Наливкин и М. Наливкина, «получив калын, родители невесты обязуются соразмерно количеству последнего снабдить дочь при отправке ее к мужу» [15]. По мнению Н.А. Кислякова калым у оседлых народов Средней Азии «как бы уменьшается в размере, сокращается и превращается в некую фикцию или предназначен для покрытия расходов по устройству свадебного праздника и расходов на обзаведение новобрачных» [10; С. 145] Этого мнения придерживается и С. Н. Абашин назвав махр и калым фикцией, ритуальной формулой и символом престижа [2]. По поводу соотношения махра и калыма Н.А. Кисляков делает два важных замечания, которые сводят эти различия к нулю. Первое замечание заключается в том, что обычно махр делился на две части: 1) «наличный» махр, который выплачивался сразу и «сливался со свадебными подарками», т. е. фактически сливался с калымом, и 2) некая гарантия, долговое обязательство мужа жене, т. е. «отложенный» махр, который «носил чисто фиктивный характер» [9; С. 145]

Этнограф Х. Г. Ишанкулов исследуя свадебный обряд города Худжанда, дословно приводит диалог служителя культа — имама и доверенного невесты при заключении брака, где вначале имам устанавливает сумму махра в 100 условных «золотых», затем в результате инсценированного спора между сторонами жениха и невесты эта сумма уменьшается на 20 пунктов; далее имам последовательно предлагает доверенному невесты снизить оставшуюся сумму «ради великого Бога» на 15 пунктов, «ради пророка Мухаммада» на 10 пунктов, «ради первых четырех халифов» на пять пунктов и «ради Фатимы, Хасана и Хусейна, Имама Агзама» еще на пять пунктов; из оставшихся 45 «золотых», которые признаются махром, вычитается 30 «золотых», затраченных стороной жениха на свадьбу, а оставшиеся 15 «золотых» остаются в качестве долга жениха на случай развода или его смерти [8: С. 67-69]. Эти словесные формулы о назначении махра, о дарении махра, о прощении махра имеют исключительно ритуальный характер. Х. Г. Ишанкулов писал: «Подавляющее большинство населения не придавало этому вопросу никакого значения, считая пункт о махре формальной деталью оформления брака, теряющей после свадьбы всякий смысл» [8: С.103-104]

Через несколько дней (недель) после сватовства сторона невесты делает обряд «*ноншиканон*» (букв. «разломать лепёшки») и «*туйи фотиха*» (помолвка или обручение, фотиха дословно переводится «благословение») - это уже мини-свадьба большим количеством гостей, как со стороны невесты, так и со стороны жениха. В некоторых местах обряд «*туйи фотиха*» называется «*нону канд*» (букв.- хлеб и сладости). Если «*ноншиканон*» в основном это мужское мероприятие, в котором принимают участие старики, то «*туйи фотиха*» - в основном это женское мероприятие. В обоих случаях сторона невесты почти никаких расходов не несет, всем необходимым обеспечивает сторона жениха.

Во время «*фотиха*» или «*ноншиканон*» (благословение жениха и невесты) лепешка выступает в качестве символа соединения. Во время «*туйи фотиха*» стороны обмениваются кусками белой ткани (белый цвет - символ чистоты, непорочности и светлого будущего). Этот обряд в Худжанде называется «*хагуйён*», «*сафедгирон*» или «*сафедтиён*», в Гисаре и Нурато «*рўмолтиён*», в Самарканде «*кабулдорам*», в Ургуте «*маълумкуни*», в селениях Ферганской долины «*маъкулдорам*» [7: С.20]. Раздается всем мужчинам и женщинам - участникам мероприятия белые платочки в знак того, что девушка уже занята, её уже избрали. Она означало согласие сторон на помолвку (свадьбу) и фактически считалось началом свадебных мероприятий [14: С.198].

Н.А.Кисляков со слов О.А.Сухаревой сообщает, что «в Шахристане в доме жениха сразу после изъявления согласия со стороны отца девушки на брак начинали спешно готовиться к угощению по поводу *фотиха туй*. Хотя это угощение и происходило в доме невесты, но все необходимое для него давал отец жениха. Угощение это по своему размеру лишь немного уступало свадебному. Часто подарки посылались или приносились

не только самой невесте, но и ее родственницам, ...женщинам и девушкам – матери, младшим сестрам невесты. После угощения читали молитву» [10: С. 81-82].

В предсвадебный подготовительный период, в дом невесты доставляют отрезки тканей, стараются сразу же быстро их раскроить. Данный обряд в Худжанде называется «чокбурон» или «либосбурон». В Истаравшане ее называют «буриши».

В честь данного мероприятия организуется угощение. Сторона невесты отправляло в дом родителей жениха комплект одежды для жениха и плов на кастрюле или подносе. В ответ на это сторона жениха в дом невесты преподносила особые самбусы (жареный пирожок с мясной начинкой) и комплект одежды невесты – *туккуз* [9: С. 57; 17: С. 45].

Собственно свадебные празднества начиналось с обряда «маслихатоши». На этом обряде, мужчины обеих сторон встречаются для обсуждения вопросов организационного характера. Обсуждают даты свадьбы и других мероприятий свадебного цикла, место проведения, количество участников и другие вопросы - именно в этот момент обсуждается масштаб мероприятия, возможности упрощения и объединения некоторых его стадий и т.д. В доме жениха проводится обряд «бехирезакунон» (букв. шинкование моркови), обычно данное мероприятие организовывалось за день до свадьбы, в ночь перед «оши нахор». В основном приглашались родственники, члены махалли и друзья жениха. Здесь осуществлялось распределение обязанностей на время свадебных мероприятий.

За один и два дня до свадьбы у девушки проводился обряд «зиёфати духтар» (девичник), на который девушка приглашает своих близких и подруг.

В некоторых местах севера Таджикистана в предсвадебный период проводят своеобразные обряды. Так в верховьях Зеравшана устраивались обряды «сурфакушоён», «саллабандон» или «сартарошон». [19: С. 192, 209-210, 243]

Проводились также обряд «Биби-Сешанбе» (бабушка-вторник, в пер. с таджикского языка)- специальный ритуал, посвященный памяти «святой бабушки» и девочки сироты, которая стала счастлива благодаря молитвам и помощи этой бабушки и Биби – *Мушкилкушо* (бабушка развязывающая узлы трудностей). Мероприятие проводит хозяйка дома, которая загадала, и у которой исполнилось желание. Обряд Биби-Сешанбе и Биби – *Мушкилкушо* женщины соблюдали, чтобы человек благополучно вернулся из путешествия, упрочился брачный союз, устойчивость и материальное благополучие обретала семья, исцеление получили больные родственники, избавлялись от всевозможных недугов и т.д.

Основным моментом свадебного цикла обряда является переход невесты из дома родителей в дом жениха. Свадебные празднества стараются приурочить к осени или началу зимы, когда в изобилии различные фрукты и иная провизия, а население освобождается от полевых работ. Главные свадебные празднества начинались с обряда «туйбарон». Сторона жениха отправляла в дом невесты в основном продукты – *бор мебурданд*. Угощение по поводу поступления продуктов для свадьбы и подарков невесте устраивали и в Худжанде. До 50-х гг. XX века в Худжанде был обычай привоза готового плова (национальное блюдо; 4-5 кг сваренного риса) на казане – *дег* (котёл для варки пищи) в дом родителей невесты.[21.: С. 447] Привозившие свадебный груз люди тщательно готовились, всех участников нарядно одевали, шествие сопровождалось музыкой.

Во время главных свадебных мероприятий приход гостей осуществлялся в два этапа. Первый — утренний плов («оши нахор») — самая массовая часть праздника (свадьбы или обрезания). Приглашали всех, в том числе самых отдаленно знакомых. С 5 до 7 часов утра, в основном после утренней молитвы намаз (в разных городах по-разному) угощали пловом всех знакомых. Второй этап — это собственно празднование (базм).

В день свадьбы имам мечети читает молодым «хутбаи никох» (молитву о бракосочетании), после которой молодые объявляются мужем и женой перед богом. Имам

объясняет молодым права и обязанности мужа и жены. Существует четыре основных условия заключения брака по Шариату: 1) Согласие опекуна девушки на брак – отца, дедушки, брата. Если девушка совершеннолетняя, то достаточно ее согласия. 2) Присутствие хотя бы двух свидетелей. 3) Обоюдное согласие брачующихся. 4) И, наконец, «махр» – ценный подарок супруге [13: С. 288]. Никох – образно выражаясь, ключ от двери первой брачной ночи, которую ислам охраняет очень бдительно. Поэтому исполнение этого обряда можно считать ярким признаком религиозности.

По окончании свадьбы жених сопровождает невесту до дверей комнаты, отведенной для молодых. Осуществляется обряд «катикунон» -соединение молодых в брачном ложе.

Рано утром начинается обряд «Рубинон» (обозрение лица; знакомство родственников жениха с невестой) или «рукушоён» (открытие лица) [19: С. 239-240]. В некоторых местах данный обряд называется «келин салом» (приветствие невесты).

На утро третьего дня устраивали обряд выхода жениха из дома- «домодбаророн», уборание свадебного ложа- «чогагундорон». Завершаются послесвадебные мероприятия обрядами -«Домодталабон» и «Салом». В послесвадебном ритуале *домодталабон* устраивается банкет в честь жениха, в его первый официальный приход в дом жены. Обычно проводится в течении одной недели или около десяти дней после свадьбы.

В годы Советской власти произошли большие трансформации - изменения в брачных отношениях. Важную роль в этом сыграло Советское законодательство, которое уже первыми своими декретами провозгласило брак свободным и равноправным союзом мужчин и женщин.

Хотя по Советским законодательством был отменен церковный (религиозный) брак и установлен гражданский, таджики, будучи приверженцами исламской религии, в соответствии с религиозными традициями параллельно соблюдали оба вида регистрации брака. То есть, брак оформлялось (регистраровалось) в ЗАГСе (или сельсовете) и муллой, чтением *хутбы никоха* (молитву о бракосочетании).

Наиболее интенсивное оживление черт традиционной свадьбы приходится на период с 1950 по 1960 г. Возрождение традиционных звеньев свадебного ритуала было связано с несколькими причинами: 1) «еще не сложились окончательно новые свадебные традиции», не было и «свадебных песен, отражающих новый характер семейных отношений»; 2) исполнение традиционного обряда перестало ассоциироваться с ушедшим в прошлое патриархальным бытом; 3) возросло материальное благосостояние советских людей, что повлияло на возрождение отдельных звеньев старинной свадьбы [11: С.144]

В семейных обрядах таджиков сохранились региональные различия. Так, на пример, у таджиков северных районов, согласно древнему свадебному обряду, новобрачную перевозят в дом мужа после захода солнца, при свете факелов и трижды обводят вокруг костра, зажженного перед домом мужа. В Южном Таджикистане с давних пор этот переезд происходит только днем. Лишь вдову или разведенную перевозят ночью [20].

Начиная с конца 60 – начала 70 гг. был введен широко и повсеместно обычай комсомольской свадьбы (иногда в некоторых местах она называлась «кизилтуй»).

О внедрении комсомольской свадьбы так рассуждает Аво Сузи: «Это была попытка найти для старого содержания новую форму, Преобладало мнение, что народная свадьба вступает в противоречие с социалистическим укладом жизни и не согласуется с трезвым рассудком: в брак вступает большей частью молодежь комсомольского возраста, поэтому сама свадьба тоже должна быть молодежной. Для старых и пожилых там нет места, они, мол, только отравляют сознание молодого поколения отжившими религиозными и феодальными пережитками. Старых людей не перевоспитаешь; решили жизнь их «облегчить» и передать организацию свадьбы в руки самой молодёжи» [19: С.245].

В то же время комсомольские свадьбы не лишены были черт показательного мероприятия. Они требовали больших затрат из государственных и общественных средств, что также не позволяло широко их практиковать. Комсомольские свадьбы, практически превратились в обязательное дополнение к традиционной свадьбе. Вместе с тем комсомольские свадьбы сыграли важную роль в пропаганде новых принципов оформления брака, продвинули вперед практические разработки торжественного ритуала бракосочетания. Для них разрабатывались многочисленные сценарии торжественной регистрации, включавшие, помимо новых обрядовых элементов, некоторые традиционные символы и атрибуты [16]. В комсомольской свадьбе различались три основные составные части: праздничная подготовка, регистрация брака в ЗАГСе или сельсовете, торжественное празднование в клубе (часто в доме жениха). Характерная черта комсомольской свадьбы заключалась в том, что большая роль в ее организации и проведении принадлежала общественности, в частности махаллинскому комитету [18]. Члены махаллинского сообщества, отвечающие за праздники, стремились решить все организационные вопросы, большое значение придавали таким вопросам: где и как будет проходить свадьба, кто будет руководить торжеством, вручать подарки, организовывать художественную самодеятельность, свадебный кортеж, украшение свадебного помещения, фотосъемка и т.п. Махалля предоставляла посуду, иногда помещение для проведения свадебного мероприятия.

В свадебном обряде Северного Таджикистана стали возрождаться развлекательно-игровые звенья, разумеется, часто переосмысленные и наполненные новым гражданским содержанием. Однако за обращением к старым традициям стояло не только воссоздание красочных обрядов, но и реставрация каких-то элементов религиозных обрядов. Особенно остро вопрос о традициях стоял в сельской местности. Процесс распространения в быту населения гражданских обрядов и праздников имел свои особенности. В сельской местности более резким, чем в городе, было противопоставление между старыми и новыми обрядово-праздничными традициями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Абашин, С. Н. (1999). Вопреки «здравому смыслу»? (К вопросу о «рациональности/иррациональности» ритуальных расходов в Средней Азии). Вестник Евразии. № 1–2 (6–7). С.106–109.
2. Абашин, С.Н. (2011). Калым и махр в Средней Азии: право или ритуал? // <http://www.islamsng.com/sng/tradition/714> (Дата обращения: 18.02. 2011)
3. Абдурахмони Мустачир (1989). Рўзномаи сафари Искандаркўл. Душанбе: Ирфон.
4. Арифханова З. (2011). Традиционные сообщества в современном Узбекистане. // <http://www.ca-c.org/journal/cac-10-2000/06.arifh.shtm> (Дата обращения: 21.02.2011)
5. Восточная свадьба (2011). <http://www.bookinguz.com/traditsii-i-obichai/nodirazgovori-obo-vsem-vostochnie-svadb>. (Дата обращения: 21.02.2011)
6. Древние обряды, верования и культура народов Средней Азии (1986). Историко-этнографические очерки. М.
7. Зехниева Ф. (1978). Сурудҳои маросими тўйи тоҷикон. Душанбе: Дониш
8. Ишанкулов Х.Г. (1972). Брак и свадьба у населения Ходжента в новое время (конец XIX - начало XX в.). Душанбе: Дониш.
9. Кисляков Н. А. (1969). Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана / Акад. наук СССР, Ин-тут этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Л. : Наука.
10. Кисляков Н. А. (1959). Семья и брак у таджиков: По материалам XIX – начала XX в. // Тр. Ин-та этнографии АН СССР. Т.44. М-Л.

11. Лобачева Н. П. (1978). К истории сложения института свадебной обрядности (на примере комплексов свадебных обычаев и обрядов народов Средней Азии и Казахстана) // Семья и семейные обряды у народов Средней Азии и Казахстана. М.: Наука, С.144-175.
12. Люшкевич Ф. Д. (1989). Традиции межсемейных связей узбекско-таджикского населения Средней Азии (к проблеме бытования «калыма» и других патриархальных обычаев) // Советская этнография. № 4. С. 58-68.
13. Махкамова Г. (2006). Локальные традиционные практики и обряды, их влияние на формирование тендерных отношений // Тендерные исследования. Региональная антология исследований из восьми стран СНГ / Под общей ред. Тартаковской И.Н. М., С. 281-321.
14. Назирчон Турсуни Хучандй. (1992). Истаравшан. Душанбе: Ирфон.
15. Наливкин В., Наливкина М. (1886). Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. Казань: типография Императорского университета.
16. Новые праздники и обряды как выражение социальных и нравственных принципов советского образа жизни (2011). <http://www.fiesta-da.ru/index.php?option=com>. (Дата обращения 22.02.2011)
17. Пещерева Е.М. (1968). Ягнобские этнографические материалы. Душанбе
18. Полевые записи автора.(2009). Беседа с Муроджон Дадабаевым. Джамоат Ёва Б.Гафуровский район.
19. Сузи А. (1989). Матчо в разных измерениях. Таджикская свадьба. Очерки. – Душанбе: Адиб.
20. Традиции и современность (2011). <http://custom.tj/custom/a-5.html> (Дата обращения 18.02.2021)
21. Шарифов Х. (2007). Манзили ачдоди мо. Хучанд.